

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ ЗАСОБОМ КІНО: ПРОБЛЕМИ І ПОСТУП

Наумова Лариса ^{1, 2} [0000-0001-7634-0923]

¹ дослідниця кафедри мистецтва 19-21 століття,
Інститут історії мистецтв Академії наук Чеської республіки, Чеська республіка
naumova@udu.cas.cz

² кандидат філософських наук, доцент,
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
ім. І. К. Карпенка-Карого, Україна

Анотація. У статті проаналізовано попередні пропозиції щодо стратегії культурної дипломатії в Україні, розглянуті складності і проблеми сучасного етапу, зокрема для кінематографічної галузі. Для різних видів мистецтв існують свої особливості поступу у сфері культурної дипломатії. Для кінематографічної галузі ці особливості регулярно озвучувалися і озвучуються експертами через ЗМІ. Попри існуючі складності, на сьогоднішній день можна відмітити і значні досягнення української культурної дипломатії в сфері кіно.

Ключові слова: українська культурна дипломатія, стратегія української культурної дипломатії, культурна дипломатія в кіно, українське кіно, українські фільми.

Необхідність звернення до теми культурної дипломатії провокована сучасною культурною і політичною ситуацією в Україні і світі. Останнім часом все більше і більше з'являється досліджень на тему культурної дипломатії як засобами кіно (Булега & Чарських, 2019; Данилюк, 2025), так і засобами фестивального руху (Комар & Солових, 2015). Ця тема стає центральною як для цілих проєктів, так і в контексті окремих акцій.

Будь-яку культурну подію за межами України не тільки варто, а й потрібно розглядати як прояв культурної дипломатії. В сучасних умовах, так воно є і має бути. Відтак підготовка акцій українського мистецтва за кордоном потребує відповідного ретельного і усвідомленого підходу до організації (тематика, коло учасників і запрошених), проведення (технічні, етичні, творчі та ін. аспекти), а також до інформаційного висвітлення (коло і масштаб, репутація ЗМІ, залучених до висвітлення теми та ін.) події.

Статистика акцій демонстрації українських мистецьких творів, з якими іноземна аудиторія мала можливість ознайомитися, зокрема, на 2022 рік,

свідчить, що значна перевага припадає на кіно. «...З повідомлень ЗМІ, що з'явилися після 24 лютого 2022 р., у яких ішлося про ознайомлення закордонної аудиторії з українською культурою, приблизно 50 % були присвячені українському кіно, 30 % – музиці (класичній, народній, сучасній), 10 % – візуальним мистецтвам (переважно живопису), 5 % – дизайну та народним ремеслам, по 3 % – театральному мистецтву та літературі.» (Кушнар'ова, 2023, с. 43). Відтак роль кінематографа в представленні України на світовому рівні надзвичайно вагома і важлива. Перевага кіно не є випадковою, оскільки ще в 2015 році новостворене Управління публічної дипломатії оголосило кінематограф одним із провідних інструментів культурної та іміджевої промоції України за кордоном (Костров, 2016).

З огляду на це, після аналізу тих фільмів і самих показів як культурних акцій, які проводилися, дослідниця Марія Кушнар'ова звертає увагу на недостатньо продуману стратегію саме в контексті культурної дипломатії. Вона пропонує більш послідовно і продумано підходити до відбору і організації показів українських фільмів, аби ці покази давали можливість глядачам отримати не тільки знайомство з окремим фільмом, а засобом фільму знайомили з українським мистецтвом і культурою України загалом. Ту саму проблему вона вбачає не тільки в організації показів українських фільмів, а й у інших мистецьких напрямках, зокрема, в образотворчому мистецтві.

Оскільки культурна дипломатія в Україні лише розпочинає активно розвиватись і стикається із багатьма проблемами, надзвичайно важливим, чи не головним завданням, є «вироблення суспільного консенсусу в реалізації політики культурної дипломатії» (Луцишин & Гончарук, 2017, с. 29). А також «роль держави в цій ситуації не варто недооцінювати, адже громадська ініціатива взагалі може бути неоднаковою та мати дуже різні наслідки.» (Кушнар'ова, 2023, с. 45).

Проте слід зауважити, що загальні принципи та позиції розвитку культурної дипломатії уже були напрацьовані до 2016 року і відображені, наприклад, в аналітичній доповіді «Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи» (Розумна, 2016). В цьому документі міститься аналіз недоліків та складностей роботи у цьому напрямку, окремим розділом визначено стратегічні напрямки розвитку культурної дипломатії України (Розумна, 2016, с. 25–44), а також подано конкретні рекомендації (Розумна, 2016, с. 49–53). Авторка, зокрема, зауважує, що «...серед пріоритетних напрямів розвитку та інституалізації культурної дипломатії – системне впровадження моніторингових і аналітичних досліджень щодо сприйняття України у світі та попиту на український культурний продукт у окремих країнах» (Розумна, 2016, с. 31). Етап моніторингу має стати моментом консолідації зусиль окремих проукраїнських громад та експертних кіл в іноземних державах, що є важливим етапом процесу інституалізації культурної дипломатії (Розумна, 2016, с. 32). Це лише окремі аспекти на шляху розвитку української культурної дипломатії, які пропонує Оксана Розумна, для ефективного її майбутнього поступу. Наостанок у висновках, авторка зауважує, що гострим залишається питання якості контенту,

яким Україна буде представлена в міжнародних культурних комунікаціях. «Актуальним завданням формування якісного контенту є вихід за межі “популяризації” культури та зосередження на промоційній складовій, налагодженню комунікацій, підтримці культурного розмаїття.» (Розумна, 2016, с. 47).

Таким чином, задля реалізації проєкту культурного просування України у світі, зокрема, і засобами кінематографу, має бути створена певна стратегія, про яку, як видно, уже наголошувалося з 2016, і проєкт якої, власне, і презентувала Оксана Розумна. Щоправда, авторка бачить пріоритет у просування «інтелектуального» мистецького продукту, під яким розуміє літературну творчість, а не кіно.

Культурна дипломатія є пріоритетним напрямком роботи Українського інституту, державної установи України, яка представляє українську культуру у світі та формує позитивний імідж України за кордоном. Інститут був заснований Кабінетом Міністрів України у 2017 році та належить до сфери управління МЗС України. Повноцінно розпочав свою діяльність влітку 2018 року, після призначення на посаду генерального директора Володимира Шейка та створення команди фахівців. Його місією якраз і є «зміцнення міжнародної і внутрішньої суб’єктності України засобами культурної дипломатії» (Сайт Українського інституту).

В червні 2016 року в Києві відбувся Перший форум культурної дипломатії України, ініційований МЗС України за партнерської підтримки Київського офісу Інституту Кеннана (США). Іще на ньому директор Київського офісу Інституту Кеннана Катерина Смаглій зауважила, що «Україна поки що, на жаль, програє РФ у сфері культурної дипломатії. Зокрема, через відсутність єдиного координаційного центру публічної дипломатії в Україні. Відсутня єдина державна стратегія, а також співпраця з цього питання між МЗС і Міністерством культури України, відомчі інтереси поки що вище від державних... Агресор активно грає вже на полі Європи, аби позбавити Україну подальшої підтримки, впливаючи саме на свідомість громадян ЄС з метою створення паралельної реальності, дискредитації усього українського... Хоча й правда на нашому боці, але Росія використовує потужний ресурс, заздалегідь підготовлені кадри та безсоромну тактику відвертої брехні, перекручування фактів і шантажу.» (Костров, 2016).

Минуло достатньо часу, проте ситуація не надто змінилася. Здається, послідовна стратегія, про яку ішлося іще в 2016 році, так і не розроблена. Більше того, на сьогоднішній день уже необхідна кореляція стратегії поступу української культурної дипломатії з огляду на обставини повномасштабної війни, з урахуванням аспектів ворожої стратегії і тактики в цьому напрямку.

Слід зауважити, що для різних видів мистецтв існують свої особливості поступу у сфері культурної дипломатії. Для кінематографічної галузі ці особливості регулярно озвучувалися і озвучуються експертами через ЗМІ (Чому фільм «Клондайк», 2023).

Проте на сьогоднішній день існують також і значні досягнення української культурної дипломатії в сфері кіно. Це передусім здобуття українським фільмом Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» найпрестижнішої нагороди в кінематографі США «Оскара» у 2024 році в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм», регулярні перемоги українських фільмів на значних міжнародних фестивалях, покази українських фільмів за кордоном, акції із показами українських фільмів тощо.

Хоч шлях культурної дипломатії у сфері кінематографа не є простим, особливо у часи повномасштабної війни, все ж відбувається поступовий прогрес. Проте важливо, аби ці прогресивні тенденції підкріплювалися загальною продуманою стратегічною програмою, специфічною для воєнного стану, де звучав би не тільки кінематограф, а й інші види мистецтв, де була б продумана тактика і стратегія подальшого поступу. Важливо в цьому сенсі, аби здобутки культурної дипломатії не відбувалися тільки в межах особистої ініціативи і активності окремих митців, а мали ширшу і більшу підтримку.

Літературні джерела

1. Булега К. І., Чарських І. Ю. (2019). Кінематограф як інструмент культурної дипломатії: компаративний підхід. *Матеріали наук. конф. проф.-викл. складу, наук. працівників і здобувачів наук. ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2017–2018 рр.*, 16–17 трав. 2019 р. Вінниця : Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса, 2019. Т. 1. С. 68–70.
2. Данилюк Володимир (2025). Українське ігрове кіно як інструмент культурної дипломатії та каталізатор громадських дискусій. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*: наук. журнал. 2025. № 2. С. 131–139. DOI 10.32461/2226-3209.2.2025.338917
3. Комар Р. О., Солових Є. М. (2015). Кінофестиваль як інструмент «м'якої сили» культурної дипломатії у міжнародних відносинах. *Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: збірник наукових праць*. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2015, Вип. 20, частина 1, с. 117–129. DOI: 10.34142/24130060.2020.20.1.11
4. Костров Влад (2016). Культурна дипломатія України: чому не використовуємо резерви? *Віче*. №14, липень 2016. URL: <https://veche.kiev.ua/journal/5266/>
5. Кушнарєва Марія (2023). Українська культурна дипломатія під час війни: досвід, проблеми, перспективи. *Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського*. 2023. Вип. 67. С. 35–53. DOI: 10.15407/np.67.035
6. Луцишин Галина, Гончарук Анастасія (2017). Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах. *Політичні науки*. Вип. 3. № 1. 2017. С. 25–30.
7. Розумна Оксана (2016). Культурна дипломатія України: стан, проблеми, перспективи: аналітична доповідь. Київ, 2016. URL : http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/kultu_dypl-26841.pdf.
8. *Українське кіно та культурна дипломатія. Виступ Владислава Берковського в рамках проєкту «Європейські цінності та культурна дипломатія»*. 08 Вересня 2021. URL : <https://ucf.in.ua/news/08-09-2021>
9. Чому фільм "Клондайк" української режисерки не потрапив у шорт-лист Оскара. *Суспільне / Відеоновини*. 12 березня 2023. URL : <https://susplne.media/411792-comu-film-klondajk-ukrainskoi-reziserki-ne-potrapiv-u-sort-list-oskara-susplne-videonovini/>
10. Сайт Українського інституту: URL : <https://ui.org.ua/mission/>